

Majalah Bulanan

air minum

Persatuan
Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia

Edisi 354 | Maret 2025

ISSN 0126-2785

BENDUNG KARET KRUENG BWS SUMATERA I

Setengah Abad Dedikasi

**Perjalanan Emas
Perumdam Tirta Daroy**

**Menuju
Tata Kelola
BUMD AM yang
Lebih Profesional**

daftar isi

MAJALAH AIR MINUM Edisi 354 | Maret 2025

- Dari Redaksi:** Siapa yang Mengawasi?
- Hotspot:** RAKERNAS PERPAMSI 2025
- English Summary:** Towards Water Company Professional Governance
- Tukang Ledeng Selfie
- Agenda PERPAMSI Februari 2025

Sampul: Kunjungan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah di Bendungan Karet, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Kunjungan dalam rangka memastikan ketahanan dan ketersediaan air warga Kota Banda Aceh.

Fotografer: **Muhammad Syafrizal**

LAPORAN UTAMA

10

**SOSIALISASI
PERMENDAGRI 23/2024**

Menuju Tata Kelola BUMD Air Minum yang Lebih Profesional

- Ikhtiar Memajukan BUMD AM
- BUMD AM Harus Dikelola sebagai Perusahaan
- Beberapa Poin Masih Butuh Penjelasan Detail

SERAMBI

- Kemitraan PTAM Bandarmasih dan PDAM Kotabaru
- Rakerda PD PERPAMSI Sulsebar
- Rakerda PD PERPAMSI Kalimantan Timur
Bimtek Penerapan Aplikasi Coklit Daring

LAPORAN KHUSUS

- Mendorong Transformasi SDM Perairminuman Indonesia
- Upaya YPTD-Pamsi Menjawab Tantangan Zaman

COVER STORY

- Setengah Abad Dedikasi Perjalanan Emas Perumdam Tirta Daroy

ALB

- Trilliun Grup
Komitmen Memberikan Produk dan Pelayanan Terbaik

PERSONA

- Dr. H. Budi Karyawan, S.H., M.M.
"Tak Ada Pelaut Andal Lahir dari Ombak yang Tenang"

PROFIL

- Perumda Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon
Fokus Mengatasi Tantangan Kehilangan Air

MANAJEMEN

- Sistem
- Mengatasi Pegawai yang Tidak Produktif

DAPENMA PAMSI

- Bulan Januari Tahun 2025
DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp. 54,46 Milyar

INTERNASIONAL

- Sri Lanka
Negeri yang Kehausan Seumur Hidup

OPINI

- Urgensi Badan Regulator Independen untuk SPAM

SAINTEK

- Solusi Sistem Persediaan Barang Perusahaan Air Minum

POJOK BAHASA

- Makna HAM atas Air Minum

RESENSI

- Ketika Iklim Mengubah Kisah Hidup Manusia

GEMA

- AGIF 2025 untuk Keberlanjutan HUT ke-48 Perumda Tirta Albantani
- Inovasi B to B Kembangkan SPAM Kabupaten Bandung Wilayah Timur

SERBA SERBI

- Hari Air Dunia 2025

FORUM PEMBACA

ROMANTIKA TUKANG LEDENG

- Mengalir di Hari Pernikahan

KATA KITA

- Umi Kulsum
Kesan Mendalam

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirimkan melalui e-mail ke mam@perpamsi.or.id dan majalahairminum@yahoo.com. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

1975 - 2025

Sekali mengalir, terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab

Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana

Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor

Danang Pidekso, S.Sos.
Deni Arisandy, S.E.
Rois Said, S.Pd.
Elmy Diah Larasati, S.H.
Rahmad Zakaryiah, S.I.Kom.

Editor bahasa

Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis

Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator

Gandjar Widodo

Sekretaris

Wurianisa Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan

Marsudi

Distribusi

Achie Susilawati

e-mail Redaksi

mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi

Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon

(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili

(021) 80881876

Rekening

Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

DARI REDAKSI

Siapa yang Mengawasi?

Diterbitkannya Permendagri No. 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD AM pada 31 Desember 2024 membawa angin segar bagi para insan air minum yang selama ini menghadapi berbagai tantangan tanpa pedoman yang jelas. Regulasi ini menjadi babak baru dalam pengelolaan BUMD AM, memperkuat profesionalisme, transparansi, dan tata kelola perusahaan air minum di seluruh negeri.

Regulasi ini bukan sekadar peraturan, tetapi juga momentum untuk membawa industri air minum daerah ke level yang lebih baik. Dengan aturan yang lebih jelas, BUMD AM diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan layanan air minum yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, problem utamanya sekarang, siapa yang mengawasi untuk pelaksanaannya? Simak ulasannya di Laporan Utama.

Laporan tersebut kami sarikan dari kegiatan Sosialisasi Permendagri 23/2024 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERPAMSI di Hotel Harris Citylink, Bandung, pada 13-14 Februari 2025. Dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fathoni, serta sejumlah kepala daerah dan pengurus PERPAMSI dari seluruh Indonesia, acara ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan di sektor air minum.

Di Laporan Khusus, kami ulas transformasi yang saat ini terus didupayakan di tubuh Yayasan Pendidikan Tirta Dharma-Pamsi (YPTD-Pamsi). Kualitas dan kompetensi SDM air minum tentu sangat penting untuk disoroti. Ada beberapa faktor yang menjadi alasannya. Pertama, kualitas SDM berkorelasi dengan kinerja perusahaan. Kedua, BUMD AM bukanlah entitas bisnis biasa. Ia merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas memenuhi kebutuhan rakyat atas air minum.

Karena itu, jika BUMD AM di seluruh Indonesia berkinerja sehat, misi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia akan dapat tercapai. Dengan alasan tersebut, BUMD AM terus didorong untuk memiliki kinerja yang sehat dengan, salah satunya, memacu kompetensi para tukang ledeng di Indonesia.

Semoga semangat Ramadan menginspirasi seluruh insan air minum untuk terus berkontribusi dalam menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat. Dengan langkah bersama, kita wujudkan akses air minum yang lebih baik dan berkualitas untuk seluruh negeri. Tak lupa kami ucapkan, Selamat Hari Air Dunia 2025! **Redaksi**

Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran.

Marcus Aurelius
Kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 161 hingga kematiannya pada 180 masehi

HARI AIR DUNIA 2025

Pelestarian Gletser dan Air Baku

Bahagia. Inilah perasaan hati orang yang memperingati tanggal lahirnya atau memperingati tanggal kemerdekaan negaranya. Bagaimana dengan memperingati Hari Air Dunia (*World Water Day*) pada 22 Maret 2025? Apakah komunitas dan organisasi nirlaba yang rutin merayakannya menyambut dengan bahagia? Tidak ternyata. Pada tahun ini tema peringatan HAD diselimuti kesedihan. Prihatin dirasakan oleh kalangan yang peduli pada kondisi sumber air baku, yaitu gletser yang terbentuk dari salju selama ratusan tahun sehingga menjadi es. Mereka khawatir pada ketersediaan air baku untuk air minum dan penyempitan luasan pantai di Oseania, Maladewa, serta nusa dan gili di Indonesia

Penulis: **Gede H. Cahyana**
Pengamat Air Minum dan Sanitasi Universitas Kebangsaan RI

Apabila diamati di media sosial dan *website*, dari tujuh miliar orang di Bumi hanya sedikit yang tahu perihal HAD. Hanya kalangan tertentu yang terus semangat membagikan ilmu dan pengetahuan baru tentang air di Bumi. Jauh-jauh hari mereka sudah merencanakan kegiatan HAD. Hanya sedikit negara yang menaruh perhatian pada HAD dibandingkan dengan jumlah anggota PBB. Organisasi global yang

selalu hadir dalam peringatan HAD adalah UN-Water. Tahun ini dibentuk gugus tugas dalam peringatan HAD, yaitu UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan World Meteorological Organization (WMO). Dua organisasi ini sudah merilis *International Year of Glaciers Preservation* dan inisiator *Decade of Action on Cryospheric Science (2025–2034)*. Mereka juga meresmikan Hari Gletser Dunia (*World Day for Glaciers*).

Pada tahun 2025 ini Indonesia belum serius merayakan HAD. Indikatornya sederhana, adakah tema peringatan HAD 2025 yang disosialisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Kementerian Pekerjaan Umum? Kementerian Pertanian? Kementerian Kelautan? Kementerian Kesehatan? Atau oleh Dewan Sumber Daya Air? Padahal, air adalah bagian dari tridaya

yang dimasukkan ke dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih bersama pangan dan energi. Idealnya, upaya swasembada air yang ingin dicapai bersamaan dengan swasembada pangan dan energi. Yang lebih prioritas menurut hirarki kebutuhan manusia adalah air, disusul oleh pangan dan energi.

Gletser dan air baku

Merujuk pada data selama 20 tahun terakhir massa gletser yang hilang mencapai dua kali lipat daripada dekade sebelumnya. Sebagai sumber air tawar di belahan subtropis dan

kutub, gletser menyimpan 70 persen air tawar sehingga menjadi reservoir air tawar terbesar di dunia. Sekitar dua miliar orang bergantung pada gletser untuk air minum, pertanian, dan energi. Permukaan gletser yang luasnya 10 persen dari luas Bumi dapat memantulkan sinar matahari sehingga berfungsi sebagai pengatur suhu Bumi. Pencairan gletser mengakibatkan luasannya berkurang sehingga serapan panasnya makin banyak yang mempercepat pemanasan global.

Pemanasan global juga berpengaruh di Indonesia yang beriklim tropis, yaitu zone antara 23,5 derajat Lintang Utara dan 23,5 derajat Lintang Selatan, di garis Khatulistiwa. Meskipun berlokasi di tropis, Indonesia punya keunikan, yaitu memiliki gletser. Lokasinya di Puncak Jaya, Papua, pada elevasi 4.884 mdpl. Namun sayang, *Eternity Glacier* di Pegunungan Jayawijaya ini menipis pada tahun 2025 hingga 2027 dan diprediksi habis pada 2050. Mengacu pada pertumbuhan industri yang masif, hampir tidak mungkin menghentikan peluruhan salju abadi di Taman Nasional Lorentz tersebut.

Sepatutnya Indonesia juga bersemangat dalam memperingati HAD bertema Pelestarian Gletser ini. Gletser Puncak Jaya memang tidak signifikan sebagai sumber air baku untuk air minum. Bahkan, ahli iklim dunia justru berharap agar gletser di daerah tropis tetap langgeng. Ini karena gletser adalah warisan hidrologi dunia bagi kesetimbangan siklus air dalam skala lokal Papua dan iklim global. Selain Papua, ada lokasi lain di tropis yang memiliki gletser, yaitu Mount Everest di Himalaya-India dan puncak Andes di Bolivia, Amerika Selatan. Tetapi, eksistensi gletser di Andes diperkirakan habis pada tahun 2100 akibat pemanasan global.

Pemanasan global tidak hanya berdampak pada kepunahan gletser, tetapi juga pada sumber air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan air tanah. Perubahan iklim dapat mengubah siklus air dan intensitas hujan. Terjadi pergeseran musim hujan dan kemarau yang diperburuk oleh tsunami gas rumah kaca seperti CO₂ dan CH₄. Gas rumah kaca berdampak pada pencairan gletser dan kenaikan muka air laut. Dibandingkan dengan ketinggian muka air laut pada tahun 1900, ketinggian muka air laut sekarang naik sekitar 20 cm sehingga terjadi penyempitan luasan pantai. Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Nino dan La Nina.

Fenomena lain akibat kenaikan muka air laut adalah air laut masuk ke hulu sungai, semacam *back water curve*. Kondisi ini diperkuat oleh pasang-surut air laut. Akibatnya, air sungai menjadi payau seperti di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Hal ini juga terjadi di semua sungai yang landai. Tidak hanya BUMD AM di dataran rendah yang terdampak pemanasan global, yang di dataran tinggi juga terpengaruh.

Padahal, air adalah bagian dari tridaya yang dimasukkan ke dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih bersama pangan dan energi.

Pemanasan global berdampak pada cadangan air akuifer dan sungai. Terjadi banjir pada waktu hujan dan krisis air saat kemarau. Vegetasi ikut terdampak, waktu tanam dan panen berubah, sehingga debit irigasi juga berubah yang berpengaruh pada air baku untuk air minum.

Danau Habemadengan dengan latar belakang puncak Trikora di dataran tinggi Papua. Beberapa bagian puncaknya terdapat beberapa gletser kecil yang mengalir namun dikabarkan kondisinya saat ini sudah mencair dan mulai menghilang.

Amanat konstitusi

Air dalam kehidupan manusia sarat dengan aspek spiritual seperti tercantum di dalam kitab suci dan aspek hukum seperti ditulis di pasal 33 UUD 1945. Air juga diatur di dalam Undang-Undang No. 11/1974, No. 7/2004 dan No. 17/2019. Perubahan undang-undang menandakan bahwa air berperan penting dalam hidup manusia. Majelis Umum PBB menulis

resolusi 64/292 pada 28 Juli 2010 bahwa air dan sanitasi adalah hak asasi manusia. Negara tidak boleh gagal dalam penyediaan air minum untuk rakyat. Evolusi BPAM, PDAM, hingga perumda, perseroda atau BUMD AM adalah implementasi pasal 33 UUD 1945. Atas amanat konstitusi pemerintah mengambil peran dalam penyediaan air minum. Namun sayang, peran tersebut belum optimal. Capaian air minum perpipaan sejak Indonesia merdeka hanya 22 persen. Target terbaru adalah 40 persen pada 2029 atau naik 18 persen dalam waktu 4,5 tahun. Sebuah pekerjaan berat.

Pekerjaan pembangunan air minum mulai dari *intake* atau *broncaptering*, sistem transmisi, sistem distribusi dan pelayanan pelanggan, serta aspek ekonomi, sosial, dan budaya jauh lebih kompleks daripada pembangunan gedung tinggi. Pekerjaan air minum memerlukan strategi perencanaan (*planning*), perancangan (*designing*), dan implementasi yang khas karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial, dan budaya setempat untuk menghindari konflik air dan lahan (*conflict of interest*). Selain masalah regulasi dan perizinan

yang juga berpengaruh, ada masalah kekeringan, banjir, pencemaran air baku, dan ketersediaan anggaran.

Lantas, kota dan kabupaten mana yang siap menambah pelanggan untuk total capaian 40 persen dalam tempo 4,5 tahun? Apakah calon pelanggan memiliki *willingness to pay* untuk tarif air yang *full cost recovery*? Optimistis ibarat oase di gurun pasir. **15**